

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE NANO DRONES COOPERATIVOS EM LABORATÓRIOS DE PESQUISA: ESTRUTURAÇÃO, CUIDADOS E POSSIBILIDADES

Márcio Alexandre J. Crochela	Matheus Pereira de Andrade	Rafael Xavier Silva Cunha	Daniel Costa Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica			
Universidade Federal de Uberlândia			
Patos de Minas, Brasil			
ORCID: 0009-0006-0625-8442	ORCID: 009-0005-1718-5536	ORCID: 0009-0005-9641-0358	ORCID: 0000-0002-9782-1256

Resumo - A tecnologia de drones tem sido responsável por transformar não apenas o mercado de trabalho, mas também a forma como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. Neste contexto, observa-se uma ampla aplicação de drones em atividades educacionais, de pesquisa e extensão, visando promover maior interação entre tecnologia e seres humanos. Um exemplo marcante é o uso dos nano drones da Bitcraze em ambientes acadêmicos para atrair estudantes e disseminar conhecimento na área de robótica e automação. Tomando como base a versatilidade dos nano drones e suas possibilidades de aplicação em projetos cooperativos, este trabalho propõe a implementação e aprimoramento de um sistema em laboratório de nano drones cooperativos com capacidade de localização, com o objetivo de fomentar a pesquisa e a inovação. O sistema é composto por âncoras adaptadas e medidas de segurança rigorosas, permitindo a realização de experimentos avançados e a exploração de novas tecnologias. Os resultados iniciais demonstram o potencial dos drones cooperativos para aplicações em ensino, pesquisa e extensão, sendo a implementação prevista para eventos e atividades práticas na universidade.

Palavras-Chave – drones cooperativos, ensino, tecnologia de localização, segurança em laboratório.

IMPLEMENTATION OF A COOPERATIVE DRONES SYSTEM IN RESEARCH LABORATORIES: STRUCTURING, CARE AND POSSIBILITIES

Abstract - Drone technology has been responsible for transforming not only the job market but also the way people interact with the world around them. In this context, there is a wide application of drones in educational, research, and extension activities, aiming to promote greater interaction between technology and humans. A notable example is the use of Bitcraze nano

drones in academic environments to attract students and disseminate knowledge in the field of robotics and automation. Based on the versatility of nano drones and their possibilities for application in cooperative projects, this work proposes the implementation and improvement of a system in a laboratory of cooperative nano drones with localization capability, with the aim of fostering research and innovation. The system is composed of adapted anchors and rigorous safety measures, allowing the realization of advanced experiments and the exploration of new technologies. Initial results demonstrate the potential of cooperative drones for applications in teaching, research, and extension, with implementation planned for events and practical activities at the university.

Keywords – cooperative drones, education, localization technology, laboratory safety.

I. INTRODUÇÃO

A tecnologia de drones vem ganhando cada vez mais espaço em diversas áreas do conhecimento e atividades da sociedade moderna [1]. Sua aplicação não só transforma o mercado de trabalho, mas também a maneira como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. Dentro deste contexto, os nano drones da Bitcraze [2] têm se destacado como ferramentas versáteis e eficientes para ensino, pesquisa e extensão. Estes drones são utilizados para promover maior interação entre tecnologia e seres humanos, sendo integrados em ambientes acadêmicos para atrair estudantes e disseminar conhecimento na área de robótica e automação.

A implementação de um sistema de drones cooperativos em um laboratório de pesquisa exige uma série de condições específicas. Entre estas, destaca-se a necessidade de um sistema de localização preciso, que utiliza âncoras adaptadas nas hastes para otimização do sinal. Além disso, a infraestrutura do espaço físico deve ser adequada, incluindo a instalação de proteção para garantir a segurança durante as

operações dos drones. Procedimentos de segurança rigorosos também são fundamentais, incluindo a manutenção regular dos equipamentos e protocolos de emergência bem definidos.

Pesquisas anteriores sobre a implementação de tecnologias em laboratórios, especialmente na área de robótica, fornecem uma base sólida para o desenvolvimento de sistemas de drones cooperativos. Um exemplo relevante é o trabalho que explorou a criação de um ambiente de laboratório para robótica colaborativa, destacando a importância de uma infraestrutura adequada e de um sistema de comunicação eficiente entre os robôs e a central de controle [3]. Os autores demonstraram que a integração de tecnologias avançadas em ambientes acadêmicos não só aprimora as habilidades técnicas dos alunos, mas também facilita o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas aplicadas a diferentes áreas do conhecimento.

Outro estudo significativo foi a implementação de robôs sociais em um laboratório de pesquisa para interagir com crianças em ambientes educacionais [4]. O trabalho reforça a necessidade de adaptar o ambiente físico para acomodar as interações seguras e eficientes entre robôs e humanos. Os autores enfatizam que a segurança e a usabilidade do espaço são fundamentais para maximizar o impacto educacional das tecnologias de robótica.

Neste contexto, também se nota que a robótica educacional e a utilização de drones têm mostrado resultados promissores na formação de crianças, adolescentes e jovens [5]. Alinhando a utilização de drones para educação e a adequação de laboratórios e protótipos, em 2021 foi realizado um estudo que apontou impacto positivo no ensino ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) [6].

Utilizando os trabalhos supracitados como motivação, este artigo propõe a estruturação e implementação de um ambiente de pesquisa com drones cooperativos, abordando os cuidados necessários e as adaptações imprescindíveis. Serão discutidas as condições para a instalação, os módulos para ensino, pesquisa e extensão, e os procedimentos de segurança que devem ser seguidos.

O objetivo é fornecer um panorama geral sobre o potencial dos drones cooperativos e as metodologias para a criação de um ambiente de pesquisa eficaz e seguro. Busca-se demonstrar como a integração de drones cooperativos em um ambiente controlado pode beneficiar significativamente as atividades educacionais e de pesquisa, promovendo inovação e desenvolvimento tecnológico.

II. MATERIAIS E MÉTODO

Utilizando como base a experiência com nano drones cooperativos da Bitcraze e a estruturação do ambiente para ensino, pesquisa e extensão, realizou-se um amplo estudo para identificar as necessidades e possibilidades avançadas de implementação desses drones em laboratório de pesquisa.

A. *Material*

O sistema de nano drones cooperativos da Bitcraze requer uma série de componentes e materiais específicos para seu funcionamento adequado. Os nano drones Crazyflie 2.1 são o centro do sistema, possuindo capacidades avançadas de voo e interação com o ambiente. O Crazyflie 2.1 é compacto e

altamente manobrável, ideal para operações em espaços fechados.

Os módulos de localização Loco Positioning System (LPS) são essenciais para a precisão na localização dos drones no ambiente. Esses módulos utilizam âncoras, que são dispositivos fixados no ambiente de laboratório para servirem como referências de posição para o sistema LPS. A partir da documentação da fabricante e do fórum, foi possível adaptar suportes para fixação do sistema [7]. Os adaptadores são utilizados para posicionar e otimizar o sinal das âncoras, garantindo uma cobertura eficiente em todo o espaço de operação dos nano drones.

Para proteção, foram utilizadas estruturas para reduzir o impacto do choque com o ambiente para evitar danos aos equipamentos e garantir a segurança dos usuários durante as operações. Por fim, ferramentas de software específicas são utilizadas para controlar os nano drones, coletar dados de sensores e realizar análises dos resultados obtidos durante as operações.

B. *Metodologia*

A implementação do sistema de nano drones iniciou-se pelo planejamento e estruturação do ambiente, sendo realizado um estudo sobre as condições do ambiente de laboratório. O espaço disponível para voos é de 3mx4m, uma área de 12m², com altura do teto de 3m e uma distância de 4m de uma haste a outra.

Os módulos de localização precisam ser instalados em 8 pontos, em vértices de um cubo imaginário. Foram idealizadas hastes para suporte dos módulos que realizam a sua medição a partir do nível da mesa. Além disso foi considerado obstáculos potenciais, e requisitos elétricos e de comunicação. Com base nesse estudo, foram planejadas as posições das âncoras do sistema LPS, a instalação dos forros de proteção e a disposição dos computadores e equipamentos de controle.

Após o planejamento, deu-se início à instalação dos componentes necessários. As âncoras do sistema LPS foram fixadas em locais estratégicos conforme as adaptações nas hastes, garantindo uma cobertura abrangente e precisa do ambiente. Os forros de proteção foram montados para proteger os equipamentos e assegurar a segurança dos operadores e observadores. Os computadores e equipamentos de controle foram conectados e configurados para comunicação com os nano drones.

Após a instalação dos componentes, foram realizados testes preliminares para verificar o funcionamento do sistema como um todo. Isso incluiu testes de voo, calibração do sistema LPS, verificação da estabilidade dos forros de proteção e teste de comunicação entre os equipamentos. Durante essa fase, foram feitos ajustes finos na programação, na disposição das âncoras e na configuração dos computadores para garantir a integridade e o desempenho do sistema.

Paralelamente à fase de testes, foram elaborados manuais de operação detalhados para os operadores do sistema. Isso incluiu instruções sobre o uso correto dos nano drones, protocolos de segurança, procedimentos de emergência e manutenção preventiva. Além disso, foram conduzidos treinamentos práticos para os operadores, visando familiarizá-los com o sistema e prepará-los para situações de operação real.

Com o sistema devidamente instalado, testado e documentado, iniciaram-se as atividades operacionais. Isso envolveu a execução de tarefas de ensino, pesquisa e extensão utilizando os nano drones cooperativos. Durante essa fase, foram coletados dados sobre o desempenho do sistema, a interação dos dispositivos com o ambiente e a resposta dos usuários. Esses dados foram analisados para avaliar a eficácia do sistema e identificar áreas de melhoria.

III. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do sistema de nano drones cooperativos envolveu uma série de etapas essenciais, desde a montagem e configuração dos Crazyflie 2.1, até a instalação e calibração do sistema de localização Loco Positioning System (LPS). Inicialmente, foram realizados testes com módulos e sensores para garantir a detecção de obstáculos e a estabilização durante o voo. A montagem do LPS e a integração com os sistemas de controle foram fundamentais para assegurar a precisão na navegação e a segurança operacional dos drones.

Posteriormente, testes de voo e navegação foram conduzidos para avaliar o desempenho do sistema em diferentes condições, usando o controlador PID padrão [8]. A integração de sensores adicionais permitiu a ampliação das capacidades dos nano drones, contribuindo para a execução de tarefas complexas. O processo foi concluído com a avaliação de desempenho, onde os dados coletados foram analisados para identificar melhorias e otimizações. Todo o sistema foi documentado para garantir a replicabilidade do projeto em futuras pesquisas e aplicações.

A. Montagem dos Nano Drones Bitcraze Crazyflie 2.1

Seguindo o manual de montagem da Bitcraze, foram conferidos os materiais necessários para a montagem correta do nano drone, como indicado na Figura 1. Além disso, foi realizada a pesquisa e leitura dos manuais de funcionamento do nano drone, identificando o posicionamento preciso dos LEDs no corpo do nano drone, cada um com sua função específica de indicar status, modo de operação e eventuais erros.

Figura 1: Componentes e conexões do Nano Drone.

Também foi estudado e documentado o funcionamento do hardware, software e firmware para o melhor entendimento do projeto.

A montagem dos motores foi realizada de acordo com as especificações técnicas do manual. Para isso foi necessário realizar a calibragem dos motores, das hélices, a montagem correta dos pinos de fixação e as posições corretas das hélices. A calibração consiste em nivelar cada uma das hélices na

mesma altura sem encostar elas nos motores, precisando haver uma folga de 2mm, assim ao ligar o drone ele automaticamente testa cada um dos motores. Se a calibragem ocorrer tudo certo uma luz azul piscará, se der errado uma luz vermelha aparecerá assim é necessário recomeçar a calibragem.

B. Testes com Módulos e Sensores e montagem do Sistema LPS

Após a etapa de montagem do drone, foram realizados diversos testes com os módulos e sensores adicionais. Os primeiros foram os módulos Multiranger e o Flowdeck. Também foram realizados testes de integração simultânea destes dois sensores, testes em condições adversas e testes de precisão e calibração.

O Multiranger é um sensor utilizado para detecção de obstáculos e medição de distâncias. Para avaliar sua precisão, foi realizada uma série de testes em diferentes cenários. Um exemplo foi testando com “parede de papelão” em todas as direções do módulo, fazendo o drone voar para o outro lado, evitando o toque com essa parede. Outro teste consistiu em colocar o drone seguindo em uma direção e ao ele encontrar o obstáculo (parede), o drone mudou de direção, evitando-a. Os testes foram realizados em ambientes controlados para garantir resultados confiáveis.

O Flowdeck é responsável pela estabilização e controle de altitude dos nano drones. Para verificar sua eficácia, foram realizados testes de voo em alturas de 40 e 60 cm do solo. Foi monitorada a capacidade dele em manter a estabilidade durante manobras e variações de altitude, garantindo um voo suave e controlado. Ele manteve a altitude fixada na altura programada em todos os testes, mostrando sua estabilidade.

Após a realização dos testes, procedeu-se com a análise detalhada dos dados coletados. Isso incluiu a comparação das medições dos sensores com padrões de referência, a avaliação da consistência dos resultados em diferentes testes e a identificação de eventuais desvios ou inconsistências.

Em um segundo momento, foi realizada a montagem do sistema Loco Positioning System (LPS), que consiste nas âncoras posicionadas no ambiente e nos adaptadores para otimização do sinal.

As âncoras foram posicionadas na sala de testes dos drones, onde garantem uma cobertura completa e uniforme do espaço, levando em consideração a distância ideal entre elas para maximizar a precisão do sistema.

Para a montagem das âncoras, foram realizadas adaptações nas hastes de sustentação para colocar as âncoras, dentre elas o fornecimento de energia, a base para o módulo e adaptações no próprio laboratório. Estas adaptações visam garantir que as âncoras estivessem posicionadas em alturas adequadas e em ângulos que permitissem uma detecção precisa pelos nano drones. As adaptações foram feitas de forma a não comprometer a estabilidade e o desempenho deles durante o voo. A Figuras 2 indica estas adaptações das hastes.

Além de posicionar adequadamente as âncoras, foi realizada uma otimização do sistema de cobertura do LPS. Essa otimização envolveu a análise da disposição das âncoras e ajustes que garantissem uma cobertura mais uniforme do espaço de operação. Foram realizados testes para identificar áreas com potencial de falhas de cobertura e, em seguida, as

âncoras foram reposicionadas estrategicamente para eliminar essas zonas de sombra.

Figura 2: Hastes de sustentação (Loco Positioning System).

Como resultado dessa otimização, a margem de erro na localização foi reduzida para menos de 2 cm, mesmo em cenários complexos com a presença de obstáculos. Os testes demonstraram que o sistema conseguiu manter essa precisão em ambientes controlados, o que confirma a eficácia das alterações realizadas no LPS.

Outro ponto importante antes de se iniciar a fase de testes é a questão de segurança, tanto do nano drone quanto das pessoas no laboratório. Para isso foi realizada a medição das paredes e tetos onde seriam feitos os testes (Figura 3) e foram feitas proteções com impressão 3D para o nano drone (Figura 4).

Figura 3: Proteções nas paredes e mesas com EVA.

Figura 4: Proteções Nano Drone.

Foram realizados voos de teste em diferentes áreas do ambiente para validar a precisão do sistema em diferentes cenários operacionais. Os resultados dos testes foram

utilizados para ajustar e otimizar o sistema de cobertura do LPS, garantindo uma localização precisa dos nano drones durante as operações.

Uma vez otimizado, o sistema LPS foi integrado ao sistema de controle. Isso envolveu a comunicação e sincronização dos dados de localização do LPS com o software de controle, como pode-se observar na Figura 5.

Figura 5: Software e coordenadas.

C. Implementação do Sistema de Controle e Testes

Para o controle dos nano drones, foram desenvolvidos e implementados sistemas de controle baseado em software. Isso envolveu a programação de algoritmos de controle de voo, definição de rotas e comportamentos específicos, e integração com os módulos e sensores para feedback em tempo real. O controlador foi baseado no PID padrão, utilizando os experimentos de [8] e [9] como referência.

Após a configuração, foram realizados uma série de testes de voo e navegação dos nano drones. Isso incluiu voos controlados em diferentes trajetórias, detecção e evasão de obstáculos, e testes de estabilidade e resposta aos comandos de controle. A Figura 6 mostra um dos testes feitos com obstáculos, nele foi colocado um “túnel” como obstáculo na qual o drone passa por dentro e pousa na plataforma acima da mesa, mostrando a estabilidade e o controle do sistema.

Figura 6: Teste de rota com obstáculos.

A Figura 7 mostra um teste de posicionamento do drone para certas coordenadas no espaço, nela foram configuradas coordenadas específicas e ao executar o comando. O drone voa para as posições especificadas na ordem definida por código, onde foram colocadas as coordenadas em diferentes locais para teste. A Figura 7 indica essa diferença, no qual o drone vai da posição 1 até a 6, mostrando que ele consegue ir em diferentes posições na ordem em que é configurado, como representado na figura.

Figura 7: Teste de rota para coordenadas.

D. Avaliação de Desempenho e Eficiência

Foi realizada uma avaliação detalhada do desempenho e eficiência do sistema de nano drones cooperativos. Isso incluiu análise de dados coletados durante os testes, como tempo de voo, precisão de posicionamento, consumo de energia e resposta aos comandos de controle. A avaliação foi fundamental para identificar pontos fortes e áreas de melhoria do sistema.

Com base na avaliação de desempenho, foram identificadas possíveis melhorias e otimizações no sistema. Isso incluiu ajustes nos algoritmos de controle, otimização de rotas e trajetórias, e aprimoramento da integração dos sensores para maior precisão e confiabilidade das operações.

Por fim, foram elaboradas uma série de documentações completas dos sistemas, incluindo manuais de operação, protocolos de segurança, descrição dos componentes e procedimentos de manutenção. A documentação foi essencial para garantir a sustentabilidade do sistema em futuras operações e pesquisas.

IV. RESULTADOS

A implementação e os testes do sistema de drones cooperativos utilizando o Bitcraze Crazyflie 2.1 revelaram resultados significativos em termos de precisão de localização, estabilidade de voo, eficiência dos sensores e desempenho geral.

No que se refere à precisão de localização com o sistema Loco Positioning System (LPS), as medições indicaram uma margem de erro inferior a 1,60 cm em ambientes controlados. Essa alta precisão foi mantida mesmo em cenários com obstáculos, demonstrando a eficácia das âncoras e das adaptações realizadas nas hastes de sustentação. A distribuição estratégica das âncoras garantiu cobertura completa, eliminando áreas de sombra e permitindo que os nano drones operassem com exatidão em todo o espaço de pesquisa.

A estabilidade de voo foi assegurada através do uso do módulo Flowdeck, que ajustou automaticamente a altitude dos nano drones em diferentes condições, foi possível escolher essa altura pelo software, sendo utilizado uma altura de 60 cm do solo. Testes realizados em diversas alturas e sob variações controladas de vento confirmaram que ele manteve os nano drones estáveis, possibilitando manobras suaves e controladas. A integração com o sistema de controle permitiu respostas rápidas e precisas a mudanças nas condições de voo,

fator crucial para garantir a segurança e eficácia das operações.

Quanto à eficiência dos sensores, o Multiranger mostrou-se altamente eficaz na detecção de obstáculos e na medição de distâncias. Durante os testes, os nano drones foram capazes de identificar e evitar obstáculos autonomamente, o que é essencial para a operação segura em ambientes de ensino e pesquisa, como apontado em [10] e [11]. Essa funcionalidade é particularmente importante em cenários onde a segurança e a autonomia são prioritárias, como em laboratórios de robótica.

Nos testes de voo e navegação, obteve-se trajetórias complexas e pré-programadas com elevada precisão, utilizando os dados de localização fornecidos pelo LPS. Isso valida a aplicabilidade dos nano drones em atividades de pesquisa e ensino, onde a precisão e confiabilidade são fundamentais. A capacidade deles em executar voos autônomos em ambientes controlados confirma seu potencial para uma variedade de aplicações acadêmicas.

A avaliação de desempenho e eficiência mostrou que o sistema de nano drones cooperativos é altamente eficiente. O consumo de energia foi monitorado e permaneceu dentro dos parâmetros projetados, garantindo tempos de voo adequados para as operações planejadas. A resposta aos comandos foi imediata e precisa, assegurando uma operação fluida.

A partir da análise dos resultados, foram identificadas áreas para melhorias e otimizações. Ajustes nos algoritmos de controle de voo podem aumentar a precisão das manobras e a eficiência energética, enquanto a adição de novos sensores e a melhoria da integração com o sistema de controle podem expandir ainda mais as capacidades dos nano drones [12].

Esses resultados mostram a importância do sistema para ensino, pesquisa e extensão. O uso de nano drones cooperativos em laboratórios acadêmicos oferece uma plataforma versátil para a exploração de conceitos avançados em robótica e automação. No ensino, o sistema permite que os estudantes interajam diretamente com a tecnologia, desenvolvendo habilidades práticas e teóricas, além de atualmente serem usados para dois trabalhos de conclusão de curso. O sistema também pode ser utilizado em disciplinas como Introdução à Robótica, proporcionando aos estudantes uma experiência prática que complementa o aprendizado teórico.

Na extensão, por exemplo, os drones podem ser utilizados em apresentações para escolas, despertando o interesse de jovens pela área de tecnologia, além de servirem para a elaboração de vídeos de divulgação científica na RoboPatos. Já na pesquisa, os drones têm servido de base um trabalho de mestrado e um de doutorado, focados em controle, navegação e cooperação entre múltiplos agentes. Além disso, o sistema também pode ser utilizado para demonstrar tecnologias emergentes ao público em geral, aumentando o interesse pela ciência e engenharia.

As decisões tomadas durante a implementação foram baseadas na necessidade de garantir segurança, precisão e eficiência, considerando as limitações físicas do ambiente de laboratório e as capacidades tecnológicas disponíveis.

Essas considerações foram cruciais para o sucesso do projeto, assegurando que o sistema de drones cooperativos fosse implementado de maneira robusta e sustentável.

V. CONCLUSÃO

Este artigo detalhou a implementação e os resultados obtidos com o sistema de drones cooperativos Bitcraze Crazyflie 2.1, com foco em sua aplicação em ambientes de ensino, pesquisa e extensão. A montagem dos drones, a integração de módulos e sensores, e a instalação do sistema Loco Positioning System (LPS) foram realizados com sucesso, proporcionando uma plataforma robusta e eficiente para a navegação e controle autônomo dos drones.

Os testes conduzidos demonstraram alta precisão do LPS, com uma margem de erro inferior a 2 cm, e excelente estabilidade de voo graças ao uso do Flowdeck. A eficiência dos sensores Multiranger na detecção de obstáculos e medição de distâncias contribuiu para a operação segura dos drones, permitindo-lhes evitar colisões de forma autônoma. A integração de sensores adicionais expandiu as capacidades dos drones, possibilitando novas funcionalidades como mapeamento ambiental e monitoramento de condições específicas.

A análise de desempenho revelou que o sistema de drones cooperativos é altamente eficiente, com consumo de energia adequado e resposta imediata aos comandos de controle. A documentação completa do sistema, incluindo manuais de operação e protocolos de segurança, assegura a replicabilidade e sustentabilidade do projeto, fornecendo uma base sólida para futuros desenvolvimentos e a formação de novos operadores.

Este trabalho evidencia o potencial dos drones cooperativos em ambientes de pesquisa e ensino, oferecendo uma ferramenta valiosa para a realização de operações complexas de forma autônoma e segura. As áreas identificadas para melhorias e otimizações apontam para um futuro promissor, com a possibilidade de expandir ainda mais as capacidades e aplicações dos drones. Assim, este projeto contribui significativamente para o avanço da tecnologia de drones e sua aplicação em diferentes contextos educacionais e científicos, abrindo caminho para novas pesquisas e desenvolvimentos nessa área.

O drone da Bitcraze atende os objetivos para o qual foi criado. O robô pode ser amplamente aplicado em eventos, gerando grande atratividade para o curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações da Universidade Federal de Uberlândia.

Não obstante, a confecção do drone proporcionou a aquisição de um grande conhecimento referente as áreas de programação e implementação utilizando sensores e módulos, além de permitir um maior contato com a montagem de circuitos elétricos. De fato, o projeto foi e será de extrema contribuição para divulgação do curso.

Para trabalhos futuros, planeja-se explorar a integração de algoritmos de inteligência artificial para aprimorar a autonomia dos drones, além de investigar a viabilidade de utilizar o sistema em ambientes externos, ampliando ainda mais o leque de aplicações educacionais e de pesquisa. Além disso, estudos poderão focar na otimização dos algoritmos de controle de voo para melhorar a precisão e eficiência energética, bem como na incorporação de novos sensores que permitam a execução de tarefas mais complexas, como mapeamento 3D e inspeção em tempo real.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPQ pelo financiamento das bolsas dos estudantes e à FAPEMIG pelo apoio ao Projeto RoboPatos APQ-02616-22.

REFERÊNCIAS

- [1] Lynn Kai Lin Tan, Beng Chong Lim, Guihyun Park, Kin Huat Low, Victor Chuan Seng Yeo. "Public acceptance of drone applications in a highly urbanized environment", in: *Technology in Society*, Vol. 64, 2021, ISSN 0160-791X.
- [2] Bitcraze, "Bitcraze". Acedido em maio de 2024: <https://www.bitcraze.io/>.
- [3] Z. Wang, H. Liu, L. Zhang, "Collaborative Robotics in Laboratory Environments: Infrastructure and System Integration", *Journal of Robotics and Automation*, vol. 15, no. 3, pp. 145-156, 2019.
- [4] T. Belpaeme, J. Kennedy, A. Ramachandran, B. Scassellati, F. Tanaka, "Social Robots for Education: A Review", *Science Robotics*, vol. 3, no. 21, eaat5954, 2018.
- [5] Significare, "Robótica Educativa: Drone como Ferramenta de Aprendizagem e Temática de Projeto Pedagógico". Acedido em maio de 2024: <https://significare.org.br/2021/08/06/robotica-educativa-drone-como-ferramenta-de-aprendizagem-e-tematica-de-projeto-pedagogico/>
- [6] Bolick, Madeleine M., Elena A. Mikhailova, and Christopher J. Post. 2022. "Teaching Innovation in STEM Education Using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV)" *Education Sciences* 12, no. 3: 224. <https://doi.org/10.3390/educsci12030224> .
- [7] Bitcraze Fóruns, "Bitcraze fóruns". Acedido em maio de 2024: <https://forum.bitcraze.io/> .
- [8] O. H. Zekry, T. Attita, A. T. Hafez, M. M. Ashry, "PID Trajectory Tracking Control of Crazyflie Nanoquadcopter Based on Genetic Algorithm". DOI: 10.1109/ICUAS5421.7.2022.9836062.
- [9] M. R. Kaplan, A. Eraslan, A. Beke, T. Kumbasar, "Altitude and Position Control of Parrot Mambo Minidrone with PID and Fuzzy PID Controllers". DOI: 10.1109/ICUAS.2019.8990445.
- [10] G. V. Lima, "Planejamento de Trajetórias para Quadricópteros em Tarefas de Perseguição". Acedido em maio de 2024.: DOI <http://doi.org/10.14393/ufu.te.2019.2536>.
- [11] G. A. de Melo Poli, G. V. Lima, L. Ribeiro, "Introdução ao Uso do Quadricóptero Crazyflie 2.1 e AI-deck 1.1 no Monitoramento de Ambientes". Disponível em: <https://www.peteletricaufu.com.br/ceel/evento/artigos/> .
- [12] M. P. Pinto et al., "Parametrização do Quadricóptero Crazyflie 2.0". In Proc. XVII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, vol. 01, pp. 1-4, 2019. DOI: 10.14295/2596-2221.xviiceel.2019.327 .